

THE IMPORTANCE OF THE TIMSS INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM IN THE FORMATION OF PROBLEM-SOLVING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Ergasheva Zarnigor Komilovna

JDPU. Theory and methodology of education and upbringing
(primary education) 2nd year master's degree

Abstract: The TIMSS survey provides important information about what students know and can do in mathematics and science as countries strive to prepare young people for a world in which mathematics and science play an increasingly important role in solving global problems. TIMSS items are divided into content and cognitive domains. The content domain of TIMSS focuses on content, while the cognitive domain focuses on knowledge, application, and reasoning, and the items are designed around this.

Keywords: IEA organization, TIMSS study, content and cognitive domain, TIMSS significance, domains, questionnaires, questionnaires, TIMSS content domain, TIMSS cognitive domain.

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ TIMSS В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Эргашева Зарнигор Комиловна

ПДПУ. 2-й курс магистратуры по специальности

«Теория и методика образования и воспитания (начальное образование)».

Аннотация: Исследование TIMSS предоставляет важную информацию о

том, что знают и умеют делать учащиеся в области математики и естественных наук, поскольку страны стремятся подготовить молодых людей к жизни в мире, где математика и естественные науки играют все более важную роль в решении глобальных проблем. Задания TIMSS делятся на содержательные и когнитивные. Содержательная часть TIMSS ориентирована на содержание, в то время как когнитивная часть фокусируется на знаниях, применении и рассуждениях, и задания разрабатываются на их основе.

Ключевые слова: организация IEA, исследование TIMSS, содержательная и когнитивная области, значимость TIMSS, области, анкеты, вопросники, содержательная область TIMSS, когнитивная область TIMSS.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MASALA YECHISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURINING AHAMIYATI

Ergasheva Zarnigor Komilovna

JDPU. Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)

II kurs magistr.

Anotatsiya: TIMSS tadqiqoti o'quvchilarning matematika va tabiiy fanlar yo'nalishlarida nimalarni bilishlari va nimalar qila olishlari mumkinligi haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi, chunki mamlakatlar yoshlarni matematik va tabiiy fanlar global muammolarni hal qilishda tobora muhim rol o'ynaydigan dunyoga tayyorlashga intilmoqda. TIMSS topshiriqlari kontent va kognitiv soxalarga bo'linadi. TIMSSning kontent soxasi mazmunga yo'naltirilgan, kognitiv soxasida bilish, qo'llash va muloxaza yuritishga e'tibor beriladi va shu asosida topshiriqlar tuziladi.

Tayanch so'zlar: IEA tashkiloti, TIMSS tadqiqoti, kontent va kognitiv soxa,

TIMSS ahamiyati, sohalari, anketalari, so'rovnomalari, TIMSSning kontent soxasi, TIMSSning kognitiv soxasi.

IEA tashkilotining TIMSS tadqiqoti – bu dunyoning eng uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan, o'quvchilarning matematik va tabiiy-ilmiy fanlar bo'yicha yutuqlarini baholash dasturi hisoblanadi. Ushbu tadqiqot Boston kollejidagi TIMSS va PIRLS Xalqaro Ta'lim Markazi tomonidan boshqariladi. TIMSS tadqiqoti 1995-yildan buyon butun dunyo bo'ylab matematika va tabiiy fanlar bo'yicha yutuqlar tendensiyalarini kuzatib boradi va bunda siyosatshunoslar va ta'lim sohasi vakillarining ta'lim tizimlari va dasturlari to'g'risida dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilishida foydalanadigan yuqori sifatli ma'lumotlarni to'playdi. TIMSS tadqiqoti o'quvchilarning matematika va tabiiy fanlar yo'nalishlarida nimalarni bilishlari va nimalar qila olishlari mumkinligi haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi, chunki mamlakatlar yoshlarni matematik va tabiiy fanlar global muammolarni hal qilishda tobora muhim rol o'ynaydigan dunyoga tayyorlashga intilmoqda. O'zbekiston TIMSS va boshqa xalqaro tadqiqotlarda qatnashish orqali rivojlangan mamlakatlar tajribalarini O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llash, o'z natijalarini boshqa davlatlar natijalari bilan qiyosiy taqqoslash imkoniyatlariga ega bo'ladi. Matematika va tabiiy fan bo'yicha birinchi to'rt bosqichli baholash 1995 yilda o'tkazilgan. O'shanda u uchinchi xalqaro matematika va tabiiy fanlarni o'rganish 19 deb nomlangan va yarim milliondan ortiq ishtirokchilarni qamrab olgan. U o'sha paytda qiyosiy ta'limning yeng yirik va yeng katta tadqiqoti hisoblangan. Qirq oltita davlat baholashda besh sinfdan yarim milliondan ortiq o'quvchi ishtirok yetdi. Vaqt o'tishi bilan xalqaro baholashlarning ommabopligi oshdi, bu ishtirokchi mamlakatlar sonining ko'payishidan ko'rinib turibdi. 1999 yilda TIMSSning ikkinchi bosqichi o'tkazildi va TIMSS takrori deb nomlandi. Keyingi bosqichlar har to'rt yilda o'tkazilib kelinyapti. TIMSS ingliz tilidagi "Trends in International Mathematics and Science Study" so'zlaridan olingan

bo‘lib, umumiy o‘rta ta‘limdagi matematika va tabiiy fanlardan ta‘lim sifatini baholashga mo‘ljallangan xalqaro tadqiqot dasturidir. Ushbu dastur o‘quvchilarning asosan fundamental bilimlarini va mantiqiy fikrlashini aniqlashga qaratiladi. Matematika kundalik hayotda, muhandislik, arxitektura, buxgalteriya hisobi, bank ishi, biznes, tibbiyot, ekologiya va aerokosmik sanoat kabi faoliyatning ko‘plab sohalarida zarur hisoblanadi. Matematika iqtisod va moliya, hamda hisoblash texnologiyalari va dasturiy ta‘minotni ishlab chiqishda hayotiy muhim ahamiyatga egadir. O‘zgarib borayotgan dunyoda, o‘quvchilarning yangi ko‘nikmalarni o‘zlashtirish va muammolarni hal qilish qobiliyatlari birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. TIMSS topshiriqlari kontent va kognitiv soxalarga bo‘linadi. TIMSSning kontent soxasi mazmunga yo‘naltirilgan, kognitiv soxasida bilish, qo‘llash va muloxaza yuritishga e‘tibor beriladi va shu asosida topshiriqlar tuziladi. PISA va TIMSS xalqaro baholash dasturlarida matematika va tabiiy fanlardan har ikkalasida ham baholashlar borligi uchun biz bu ikki tadqiqotni bir biridan farqlarini yoritishga harakat qildik. Ta‘lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi IEA tomonidan tashkil etilgan TIMSS xalqaro baholash dasturi o‘quvchilar, o‘qituvchilar va maktab direktorlaridan matematika va tabiiy fanlarni o‘qitish va o‘rganishga oid keng qamrovli ma‘lumotlarni to‘playdi. Test topshiriqlari odatiy va noodatiy o‘quv dasturlariga qo‘shiladi hamda ma‘lumotlar tahlil qilinib, hisobotlar e‘lon qilinadi. OESD mamlakatlari tomonidan boshlangan (OESD - Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkilotini anglatadi) PISA xalqaro baholash dasturi har uch yilda bir marta o‘tkaziladigan dastur bo‘lib, topshiriqlar 15 yoshli o‘quvchilardan olinadi. Testlar o‘quvchilarning jamiyatda to‘liq ishtirok etishiga qanchalik tayyorligini baholaydi. Xuddi shunday, ma‘lumotlar tahlil qilinadi va hisobotlar e‘lon qilinadi. Ko‘rib turganimizdek, PISA va TIMSS metodologiyasi va maqsadlari bilan farq qiladi. TIMSS ko‘plab mamlakatlarning 4- va 8-sinf o‘quvchilari bilimlari darajasini taqqoslash uchun sinovdan o‘tkazadi. PISA esa yoshga qarab, ya‘ni 15 yoshli majburiy ta‘limni yakunlash arafasida

turgan o'quvchilarni sinovdan o'tkazadi. TIMSSdagi test topshiriqlari ko'proq kontent yoki standartlarga yo'naltirilgan bo'lsa, PISA'dagi testlar ko'proq savodxonlikka yo'naltirilgan. TIMSS o'quvchilarning maktablarda qanchalik yutuqlarga erishganini baholaydi, PISA o'quvchilarning tashqi dunyoga qanchalik tayyorligini baholaydi. Albatta, bu ikki tadqiqot o'rtasidagi farqlarning haddan tashqari soddalashtirilgan ko'rinishi hisoblanadi. Avvalgi o'tkazilgan xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning bilim darajasini ko'rsatadigan natijalari bir mamlakatdan boshqasiga farq qiladi degan mulohazaga olib kelindi. Xalqaro baholash dasturlari asosida o'quvchilarning masala yechish ko'nikmasini shakllantirishda quyidagi farqli jihatlarni ajratish maqsadida OECD tomonidan ishlab chiqilgan TIMSS o'quv dasturini 3 ta jihatga ega modellarga ahamiyat berish maqsadga muvofiq hisoblanadi: Xo'sh, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun xalqaro tadqiqotlarning ahamiyati nimada? Albatta, ba'zi ro'yxatdagi birinchi o'rin uchun maqtanish huquqiga ega bo'lmaslik yoki nusxa olishni xohlashimiz mumkin bo'lgan muayyan amaliyotlarni aniqlash uchun emas. Haqiqiy qiymat ta'limga bo'lgan o'z yondashuvimizga kiritilgan tanlovlar qatoriga yangicha nuqtai nazarga ega bo'lishdan kelib chiqadi. Boshqa tizimlardan olingan misollar bilan rag'batlantirilgan o'ylangan va prinsipial tushunchalar kuchli qayta ko'rib chiqishga olib kelishi mumkin. Ushbu tadqiqotda ishtirok etayotgan mamlakatlarning o'z o'quvchilari qanchalik yaxshi o'qiyotgani, matematika va tabiiy fan bo'yicha nimalarni bilishi va qila olishi haqida muntazam ma'lumotlarga ega bo'ladi. TIMSS va PISA o'rtasidagi asosiy farqlar quyidagilardan iborat: – PISA uchun TIMSS bo'yicha o'quv dasturining funksional jihati (savodxonligi)ga nisbatan; – TIMSS ning sinfga xos tuzilishi va PISA ning yoshga oid tuzilishi. TIMSS matematika va tabiiy fanni baholash sifatida ta'lim samaradorligini monitoring qilish uchun juda muhim manba hisoblanadi, chunki fan, texnologiya, muhandislik va matematika, tabiiy fanlar va ko'pincha STEM deb nomlanuvchi o'quv dasturlarining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, bugungi

kunda ham ko‘plab ishlarda matematika va tabiiy fan haqida asosiy tushuncha talab etiladi va kelajakda bu tobora kuchayib boradi. STEM - fan, texnologiya, muhandislik va matematika fanlariga tegishli bo‘lgan qisqartma. STEM karieralari, shu jumladan, fizika va tabiiy fanlari, informatika, matematika va muhandislik kabi sohalarda o‘qitiladigan barcha kasblarni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, sog‘liqni saqlash kasb-hunar, sog‘liqni saqlash texnologiyalari va ijtimoiy fanlar sohasida faoliyat yuritishni istaganlar ham ushbu fanlardan ta‘lim olishlari mumkin. Matematika va tabiiy fanlar ham kundalik hayotning asosi hisoblanadi. Tabiiy fan - bu tabiiy dunyo, jumladan ob-havo, yer va suv, oziq-ovqat va yoqilg‘i manbalaridir. Matematika esa, bizga ko‘pgina kundalik vazifalarni bajarishda yordam beradi va kompyuter, smartfon va televizor kabi biz bilan bog‘liq bo‘lgan texnologiyalarni rivojlantirishda muhimdir. TIMSS Boston kollejining Linc maktabidagi TIMSS & PIRLS xalqaro o‘quv markazi tomonidan boshqariladi. IEA uchta asosiy fan - matematika, tabiiy fan va o‘qish bo‘yicha yutuqlarni o‘lchashning asosiy siklini o‘z ichiga oladi. TIMSS - bu butun dunyo bo‘ylab o‘quvchilarning matematika va tabiatshunoslikka oid bilimlarini xalqaro baholash dasturi. Ishtirok etuvchi o‘quvchilar iqtisodiy rivojlanish, geografik joylashuvi va aholi soni jihatidan turli xil ta‘lim tizimlaridan (mamlakatlar yoki mamlakatlarning mintaqaviy joylaridan) kelgan. Ishtirok etgan har bir ta‘lim tizimida kamida 4500 dan 5000 gacha o‘quvchilar baholanadi. Ishtirokchi o‘quvchilar matematika va tabiiy fanlarni o‘rganish shartlari to‘g‘risida kontekstli ma‘lumotlar o‘quvchilar va ularning o‘qituvchilari, ularning direktorlari va ularning ota-onalaridan so‘rovnomalar orqali to‘planadi. TIMSS xalqaro baholash dasturida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning ta‘limdagi yutuqlarini taqqoslash va samarali ta‘lim siyosatini ishlab chiqishda boshqalar tajribasidan o‘rganishga imkonini beradigan IEA tomonidan tashkil etilgan tadqiqotlardan biri. Ushbu baholash birinchi marta 1995-yilda o‘tkazilgan va keyinchalik har to‘rt yilda bir marta o‘tkazilib borilgan. Shu sababli, ba‘zi bir ishtirok etayotgan ta‘lim tizimlarida 1995-yildan 2015-yilgacha

bo‘lgan baholash bo‘yicha trend ma’lumotlari mavjud. TIMSS har xil matematik va tabiiy sohalarda (algebra, geometriya, biologiya, kimyo va boshqalar) o‘quvchilarning faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlar va ushbu kontekstning har birida muammolarni hal qilishdagi ko‘rsatkichlar bo‘yicha ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, TIMSS o‘quv jarayoniga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan muhim o‘quv qo‘llanma va manbalarga oid omillar to‘g‘risida kontekstli ma’lumotlarni taqdim etadi. Ushbu ma’lumotlar o‘quvchilar, o‘qituvchilar, maktab direktorlari va Milliy tadqiqot koordinatorlari tomonidan mos ravishda maktab va o‘quv dasturlari (Milliy) anketalari yordamida to‘planadi. TIMSS to‘rt yillik davrlarda olib borilganligi sababli, ishtirok etuvchi mamlakatlarga to‘rtinchi va sakkizinchi sinflar orasidagi natijalardan oldingi tadqiqotlar natijalari va ba’zi bir asosiy omillarning o‘zgarishini kuzatish uchun foydalanishga imkon beradi. Masalan, 1995-yildagi TIMSS to‘rtinchi sinf natijalarini 1999-yildagi sakkizinchi sinf natijalari bilan taqqoslash mumkin, chunki to‘rtinchi sinf o‘quvchilari keyingi o‘quv siklida sakkizinchi sinf o‘quvchilariga aylanishgan. TIMSS-2019 asosiy tarkib sohalari bo‘yicha (matematikada son, algebra va geometriya, va tabiatshunoslik, biologiya va kimyo) va umumiy yutuqlar hamda xalqaro ko‘rsatkichlarga muvofiq natijalar haqida hisobot beradigan TIMSSning yettinchi sikli bo‘ldi. Oldingi TIMSS baholari singari (1995, 1999, 2003, 2007, 2011 va 2015 yillarda o‘tkazilgan), tadqiqot davomida o‘quv rejalari va o‘quv dasturlarining bajarilishi, o‘quv amaliyoti va maktab resurslari to‘g‘risida batafsil ma’lumotlar to‘plandi. TIMSS-2019 raqamli formatga o‘tishga e’tibor qaratdi (eTIMSS 2019). To‘rtinchi sinf o‘quvchilari geometrik shakllar va naqshlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lib, kasrlarni va simmetriyani o‘zlashtirganliklarini namoyish etishlari yoki perimetr va maydon o‘rtasidagi munosabatni o‘rganish uchun kvadrat gul qutilarini tashkil qilishlari mumkin. Sakkizinchi sinf o‘quvchilari ombor binolarini loyihalashda uning o‘lchamlarini hisoblash orqali yordam berishlari yoki o‘simliklarning o‘sishi bo‘yicha tajribani rejalashtirishlari va natijalarini ko‘rishlari

mumkin. Boshqa vazifalar o'quvchilarning TIMSS asoslari, shu jumladan algebra, tahlil va ehtimol, fizika va kimyo bo'yicha bilimlarini baholaydi. TIMSSning barcha afzalliklarini davom ettiradi, bu esa mamlakatlarga matematika va tabiiy fanlarni o'qitishda qanchalik samarali ekanligini o'lchashga imkon beradi. O'quvchilarning masala yechish ko'nikmasini shakllantirish zarurati quyidagilar: birinchidan, masala yechish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarda ilmiy tafakkurni, ilmiy dunyoqarashning shakllanishiga, o'quvchilar tomonidan zarur bilimlar tizimini egallashlariga xizmat qiladi; ikkinchidan, masalalarni yechish har doim insonning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, ulardagi ijodiy potensialni rivojlantiradi. uchinchidan, fanlarni o'qitishda axborotlarning keskin oshib borishi, vaqtning chegaralanganligi. TIMSS xalqaro baholash dasturining o'quvchilarning masala yechish ko'nikmasini shakllantirishdagi yana bir ahamiyati shundaki, fan sohalariga oid bo'lgan xalqaro dasturlar axborotlari bilan ta'minlash fundamental axborotlar zaxirasini yaratish omili sifatida qaraladi. Xalqaro baholash dasturlari asosida o'quvchilarning masala yechish ko'nikmasini shakllantirish mexanizmi "Matematika va tabiiy fan sohasidagi ta'lim siyosati va o'quv dasturi butun dunyo bo'ylab matematikani va tabiiy fanni o'qitish va o'rganishni tushunishda yordam berish uchun muhim manba bo'lib, maktabga alohida e'tibor beradi". Shuningdek, TIMSS tadqiqotida o'quvchilar, ularning otalari yoki vasiylari, o'qituvchilari, maktab direktorlaridan ularning uydagi va maktabdagi faoliyati hamda matematika va tabiiy fanlarni o'rganishdagi shart-sharoitlar haqidagi so'rovnomalarni to'ldirishlari so'raladi. So'rovnomalarda puxta ishlab chiqilgan qamrov doirasiga muvofiq holda tuziladi, u TIMSS Milliy tadqiqot koordinatorlari va TIMSS so'rovnoma savollarini ko'rib chiqish qo'mitasining xalqaro ekspertlari tomonidan takroriy ko'rib chiqishlar orqali har bir baholash davrida yangilanadi. Ushbu so'rovnomalardan olingan ma'lumotlar ta'limni yaxshilash yo'llarini taklif eta oladigan va muhim masalalarni ko'tara oladigan ta'lim siyosati va amaliyotlarining amalga oshirilishi haqida tasavvur hosil qiladi.

Xalqaro baxolash dasturlari asosida o'quvchilarning masala yechish ko'nikmasini shakllantirish, umumiy o'rta ta'limning matematika fani bo'yicha malaka talablarini o'rganish Umumiy o'rta ta'limning matematika fani bo'yicha TIMSS tadqiqoti natijalari bilan tanishish, TIMSS tadqiqotlari 24 yillik tarixi davomida o'tkazilgan har bir baholashda matematika va tabiiy fanlardan yangilangan baholash qamrov doiralari muvofiq amalga oshiriladi. Qamrov doiralarida ikkita o'lchov keltiriladi: baholanadigan mavzuni ko'rsatadigan mazmun sohasi o'lchovi va o'quvchilar mazmun bilan ishlaganda baholanishi kerak bo'lgan fikrlash jarayonlarini belgilaydigan kognitiv o'lchov. 2015 yilda foydalanilgan TIMSS baholash qamrov doiralari 2019 yil uchun yangilangan bo'lib, bundan ko'zlangan maqsad matematika va tabiiy fanlar ta'limi, qamrov doiralari, ta'lim standartlari, o'quv dasturlari haqidagi yangi g'oyalar va dolzarb ma'lumotlarni ishtirokchi mamlakatlarga taqdim etish imkoniyatini berishdir. Yangilanish jarayoni qamrov doiralari ta'lim nuqtai nazaridan dolzarbligini saqlaydi, bir baholashdan navbatdagi baholashgacha muvofiqligini ta'minlaydi va TIMSS qamrov doiralari, vositalari va proseduralarining kelajakda asta-sekin rivojlanishiga imkon beradi. TIMSS 2019 to'rtinchi sinfda to'rtta PSI topshirig'ini, ikkitasi matematikadan va ikkitasi tabiiy fandan, shu jumladan 50 ta topshiriqni, shuningdek sakkizinchi sinfda to'rtta PSI topshirig'ini, ikkitasi matematikadan va ikkitasi tabiiy fanlardan, shu jumladan 55 ta topshiriqni o'z ichiga olgan. To'rtinchi sinfda matematikadan TIMSS tadqiqotining odatiy va nisbatan qiyin bo'lmagan versiyalari ko'lami bo'yicha ekvivalentdir va test topshiriqlarining uchdan bir qismi bir xildir. Qolgan uchdan ikki qism test topshiriqlari qamrov doirasining bir xil sohalariga asoslangan, ammo nisbatan qiyin bo'lmagan versiyada, umuman olganda, nisbatan qiyin yemas. Nisbatan qiyin bo'lmagan versiyadagi test topshiriqlarining aksariyat qismi TIMSS-2015 sonlar va amallardan olingan bo'lib, trendlarni o'lchashga imkon beradi. To'rtinchi sinfda matematikadan ikkita versiya orasidagi umumiy test topshiriqlari ikkita baholashni bir-biriga bog'lashga imkon 26 beradi, bunda

natijalar birgalikda taqdim yetilishi va to'g'ridan-to'g'ri taqqoslanishi mumkin. TIMSS tadqiqoti o'quv dasturi va o'quvchilarning o'zlashtirishiga mos kelishi muhimdir. TIMSS sonlar va amallar hamda PIRLS savodxonligi (IEAning PIRLS o'qib-tushunishni baholashning nisbatan qiyin bo'lmagan versiyasi) bo'yicha ish tajribasi shuni ko'rsatadiki, pastroq o'zlashtiradigan o'quvchilar nisbatan qiyin bo'lmagan topshiriqlardan ko'proq ruhlanishadi va ular nimani bilishlari va qila olishlarini yaxshiroq namoyish eta oladilar, natijada qoldirib ketilgan test topshiriqlari kamayadi, ayniqsa, konstruktiv javobli savollar uchun bajarilish ko'rsatkichi yuqori bo'ladi. TIMSS xalqaro baholash dasturi orqali o'quvchilarning bilimlarini mustaxkamlash, ularni tafakkurini shakllantirish, pedagogik ta'limga zamonaviy yondashish, o'qituvchilarning o'quvchilarga beradigan ta'lim metodlarini integratsiyalashgan baholash tizimlarida aniqlagan holda olib borish zarur tadqiqotlarni o'tkazishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi O'RQ-637- sonli "Ta'lim to'g'risidagi" Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007> .
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF60-son "2022—2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmoni
3. Ismailov A.A. O'quvchilarning ta'limdagi yutuqlarini baholash tizimini xalqaro talablar asosida takomillashtirishning nazariy va institutsional asoslari. "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" xalqaro ilmiy metodik jurnal (2022 yil № 2), 92-103 betlar.
4. Bethany Fishbein Pierre Foy. Scaling and Reporting the TIMSS 2019 Problem Solving and Inquiry (PSI) Data. Methods and procedures: TIMSS 2019 technical report. chapter17.

5. Gonzalez H.B., Kuenzi J.J. Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer. Congressional Research Service. USA, August 1, 2012.
6. Karimberdiyev Q. (Tarjima). TIMSS-2019 baholash qamrov doirasi. Ta’lim sifatini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazining matbaa bo’limi. Toshkent 2021
7. Martin M.O., Mullis, I.V.S., Foy, P. & Hooper, M. (Eds.). (2016b). TIMSS achievement methodology. In Methods and procedures in TIMSS 2015 (pp. 12.1–12.9). Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website: <http://TIMSS.bc.edu/publications/TIMSS/2015-methods/chapter12.html>
8. Michael O.M., Mullis I.V.S. The TIMSS-2019 Item Equivalence Study: examining mode effects for computer-based assessment and implications for measuring trends. Article.Open Access Fishbein et al. Large-scale Assess Educ (2018) 6:11 <https://doi.org/10.1186/s40536-018-0064-z>.
9. Mullis I.V.S., Michael O.M. TIMSS Advanced 2015 Assessment Frameworks. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). United States 2015. <https://TIMSS.bc.edu/TIMSS2015-advanced/frameworks.html>
10. Pirimov G.A. Ta’lim sifatini baholash bo ‘yicha o‘tkazilgan TIMSS xalqaro tadqiqotlarining dunyo miqyosidagi natijalari va xorijiy tajribalar. “Таълимдаги халқаро тадқиқотларнинг Янги Ўзбекистон тараққиётидаги ўрни” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция мақолалар тўплами – 92 Тошкент: Таълим сифатини баҳолаш бўйича халқаро тадқиқотларни амалга ошириш миллий маркази, 2022. – 274 б.

- 11.Ergasheva, M. (2021). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari informatika va axborot texnologiyalarining geometric masalalarni yechishda qollanilishi.
- 12.Ergasheva, M. (2021). Matnli masalalarni o'qitishda muammoli vaziyat yaratish—o'quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirish shartidir. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, (Архив№ 1).
- 13.Ergashev, J. B., Ergasheva, M. B., & Samatova, G. B. (2021). Application of information and communication technologies in solving geometric problems. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(3), 4191-4197.
- 14.Bakhtiyorovna, S. G., & Burkhonovna, E. M. (2021). The Role Of Mathematical Issues In Improving The Methodological Training Of Future Mathematics Teachers. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(2), 94-97.
- 15.Ergasheva, M. (2021). Matnli masalalarni o'qitishda muammoli vaziyat yaratish—o'quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirish shartidir. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, (Архив№ 1).
- 16.Ergasheva, M. (2021). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari informatika va axborot texnologiyalarining geometric masalalarni yechishda qollanilishi.
- 17.Ergasheva, M. (2021). Matnli masalalar yechishga orgatish metodikasining umumiy jihatlari. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, (Архив№ 1).
- 18.Ergasheva, M. (2021). Kompyuterli matematik tizimlar yordamida nostandart tenglamalarni yechish. *Innovations in primary education*, 2(Архив№ 3).
- 19.Ergasheva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIK MASALALARNI O'QITISH USULLARI. *Innovation in Primary Education*, 2(3).
- 20.Ergasheva, M. B. (2022). BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITUVCHILARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM ASOSIDA

SHAKLLANTIRISH METODLARINI INTEGRATSIYALASHNING TA'LIM METODLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 195-201.

21. Ergasheva, M. B. (2022). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QUVCHILARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM ASOSIDA SHAKLLANTIRISH METODLARINING AMALIYOTGA JORIY ETILISHI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 181-186.